

SOCIAL SCIENCES

“THIS SECRET, MYSTERIOUS ANTHROPOGENESIS”

Grigoriev Viktor

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory and Business Economics, St. Petersburg University of Management and Economics Technologies, Institute of Economics, Management and Information Technologies

ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ, ТАИНСТВЕННЫЙ АНТРОПОГЕНЕЗ

Григорьев Виктор Николаевич

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и экономики предприятия, Санкт-Петербургский Университет Технологий Управления и Экономики, институт экономики, менеджмента и информационных технологий

*«Единая Тьма наполняла Беспредельное Все,
ибо Отец, Матерь и Сын еще раз были воедино,
и Сын не пробудился еще для Нового Колеса и
Странствий на нем.»*

(Елена Блаватская ТАЙНАЯ ДОКТРИНА, 1 Т., стр. 55.)

Abstract

The issues of methodology for studying the relationships and interdependence of the sequence of phenomena of the physical order in the movement of times, as well as in interaction with the principles and factor of the moral order, are considered. Man as a being embodied on the physical plane in his opposition to the conditions of materiality, space, and most importantly his own consciousness. Features of the correlation, refraction and improvement of human desires, mind, will in the prism of his kami elements, characterizing and guiding the algorithm for improving the personality self-consciousness. A critical analysis of individual provisions of the Marxist theory of the relationship between the real process of peoples lives and self-consciousness is provided. The interaction of invisible functional elements of the personality self-consciousness: desires, mind, will and its manifestation in real life as a condition for improving the personality self-consciousness.

Аннотация

Рассматриваются вопросы методологии исследования взаимосвязей, взаимообусловленности и взаимодействия в последовательности феноменов физического порядка во времени и пространстве с факторами и принципами морального порядка. Человек как существо воплощенное на физическом плане в его противостоянии условиям материальности, пространства, а собственного сознания. Особенности возникновения, соотношения и совершенствования желаний во взаимодействии с разумом и волей в призме его камических элементов как алгоритм совершенствования самосознания личности. Дается логический анализ отдельных положений марксистской теории соотношения реального процесса жизни человека и его самосознания в сравнении с положениями некоторых современных исследователей. Взаимодействие функциональных элементов самосознания личности: желаний, разума, воли их значение и роль в воспроизводственном процессе, но прежде совершенствовании самосознания личности, общественного самосознания.

Keywords: self-consciousness, improvement, kami elements, human desire, mind, will.

Ключевые слова: самосознание, личность, камические элементы, человек, желание, разум, воля.

Предисловие

Размерно и неумоимо, как волны морского прибоя набегают эпохи одна за другой, поднимая из небытия и унося обратно миры и цивилизации, народы и государства вновь и вновь возрождая надежду, которой они удостоились ценой многовекового опыта, неисчислимых страданий и жертв, предоставляя каждому осознанного продвижения по ступеням эволюционно-инволюционного восхождения к совершенству.

Вот, уже современная цивилизация, в своём эволюционно-цикловом продвижении по пространству и времени общественно-экономических формаций, предпринимает *свою* попытку устранить, возникающие в процессе общественного воспроизводства противоречия, препятствующие эффективной кооперации людей, согласующейся с фундаментальной целью общественного воспроизводства.

Антропогенез

С незапамятных времен настойчиво и методично внедряется в сознание людей представление о происхождении человека как о Божественном Сотворении Адама из праха земли, хотя ни в одном из древнейших документальных источников возникновения жизни на земле вы не найдете ни единого факта или даже намека подтверждающего реальность этого процесса, явления, феномена. Тем не менее, именно это интригующее повествование получило распространение в массовом сознании среди многообразия мнений, предположений, гипотез сотворения человека, обоснованно вызывая по этому поводу повышенный интерес среди интересующихся происхождением Человека, его предназначением, его ролью в воспроизводстве процессе.

Эта статья не является исключением. Между тем невозможно даже упомянуть многочисленные подробности касающиеся происхождения человека потому, что недостаточно обстоятельное изложение мало известных фактов читателю (непосвященному) скорее приведут лишь к их неправильному толкованию. Для более детального изучения данного феномена во всех подробностях и взаимосвязях заинтересовавшегося читателю следует обратиться к изучению первоисточников и имеющихся в открытом доступе трудов ПОСВЯЩЕННЫХ в СОКРОВЕННОЕ ЗНАНИЕ. Позиция автора в этом вопросе - лишь одна из многочисленных попыток устремившихся к истине.

«Необходимо понимать, что вся проявленная жизнь есть результат движения и вибрации, или Великого Дыхания». Так как, «В царстве Настоящего существует лишь одна жизнь, и это - Атман или Дух. Материя, сила и сознание - это Дух в движении и вибрации». [1. Учение Храма. С. 29.]

Первоначальный этап эволюции человека, как об этом свидетельствуют первоисточники - это суть человека выявленного из эфириобразного тела его создателя, «...они, новосозданные люди, были «теньями Теней» - «...первое человечество было выявлено высшими полубожественными Существами из их собственной Сушности». «Прародители Человека, ... - «суть «Создатели» наших тел и низших принципов. Они есть мы сами, как *первичные личности, и мы есть они*». При этом, «Первичный человек был бы «костью от кости их, плотью от плоти их», если бы они обладали костями и плотью. Но, как сказано, они были «Лунными Существами». (то есть, лишенными плоти - эфириными Существами - В.Г.) [2. Е.П. Блаватская. С. 103 – 105.] Именно по этому, первоначальное «человечество» (люди Первой и Второй Расы) еще не обладало плотными физическими телами (грядущих Рас), являясь *рудиментарным* началом, проявлением будущих людей и задолго до появления на столь же *рудиментарной* земле иных живых существ.

В сознании любого здравомыслящего человека вероятно присутствует понимание того, что человек не был «создан» одномоментно таким развитым, каким он является в настоящее время, хотя и теперь он несомненно далек от совершенства и,

прежде всего, по своему *собственно человеческому* - духовно-нравственному состоянию, или развитию. Непрерывно продолжающаяся психо-физиологическая - животная и одновременно духовная и интеллектуальная эволюция, от наипростейшего и до сложного, многообразного - двуединая, но разнонаправленная, различающаяся по своей природе, степени духовности и уровню разумности, она непрерывно развивала и совершенствовала собственное творение, духовно-материальное существо - ЧЕЛОВЕКА. Именно *ЧЕЛОВЕКА*, анатомические сходства которого и антропоидной обезьяны, как доказывает М. Де Катрефаж; доктор Ф. Пфафф, профессор факультета Естественной науки при Университете в Эрлангене и другие, весьма преувеличены дарвинистами и не выдерживают критики. «Нигде в древнейших отложениях не встречаем мы человекообразной обезьяны, которая бы еще больше приближалась к человеку, или же человека, приближающего еще ближе к антропоидной обезьяне». Таким образом, «первое человечество было бледной копией своих Прародителей; слишком материальное даже в своей эфириности, чтобы быть иерархией Богов; слишком духовное и чистое, чтобы быть людьми, будучи одаренными всеми *отрицательными* (ниргуна) совершенствами». [Там же.(в ссылах) С.114.]

Многие миллионы лет на протяжении первых трех и половины Четвертой Коренной Расы, до ее срединной или поворотной точки, Астральные Тени «Прародителей» формируют, строят, оберегают и направляют эволюцию физической формы в Расах. «Это есть таинственный процесс трансформации и эволюции человечества». «Старая или Первичная Раса была поглощена Второй Расой и стала с ней единой.» «Материя первичных Форм - облачная, эфириобразная и негативная - была притянута или поглощена и, таким образом, стала дополнением Форм Второй Расы». [Там же. С. 144.]

Как об этом свидетельствуют первоисточники древней ведической мысли «Первоначальный Человек был при своем появлении лишь бессознательным *Бхута* или же «Призраком».[Там же. С.121-122] или *астральным* двойником человека, венчающим неудачу творения *физической* Природы, не способной «построить даже совершенного животного, не говоря уже о человеке». Никогда физическая Природа не обладала тайной «существующей между одухотворяющим Принципом в человеке - Высшим «Я» или Человеческой Монадой - и Животной Монадой, составляющих вместе одну, хотя первая одарена *божественным* разумом, тогда как вторая, - лишь способностью инстинкта».[Там же. С.122.] В результате, - Дух и Материя - эти два противоположения скрепленные на Земле силой притяжения контрастов, «будучи расплавлены в огне самосознательного испытания и страдания становятся слитыми в Вечности».[Там же. С.123] Тогда как «Огонь» этот - Высшее «Я», Духовное Эго - находится под неизбежным, уничтожающим влиянием своих низших принципов - своей животной, *физической* природы - личного “я”, пока в своих

бесчисленных возрождениях низшее “я” или низшее “эго” не воплотится полностью во ВСЕ-СУЩЕМ ДУХЕ, Атмане. Это непрерывный процесс и: «Животный человек никогда не был бы в состоянии подняться от этой Земли личными усилиями и достичь конечной цели в своем устремлении к умственной свободе».[Там же.] При этом: «Странствование должно было бы совершиться через все планы существования, наполовину бессознательно, если и не вполне, как мы видим это на примерах животных».[Там же.] А если же низшее “эго” одержит верх, то в этом случае личное “я” захлестнет яростным себялюбием животной, безрассудной жизни, итог которой (данного воплощения) будет печальным - воплощением в человеке четырехликого зверя: амбиций, невежества, алчности, жадности власти. Разве это не безопасно и нам выданы гарантии, что этого не произойдет?

Лишь Атман или ВСЕ-СУЩИЙ ДУХ согревает рудиментарные Тени - Внутреннего Человека «... освещает его Лучом Божественной Жизни, и только он один может передать Внутреннему Человеку или же Перевоплощающемуся Эго его бессмертие».[Там же. С.131].

Между тем сегодня невидимая, духовно-нравственная природа человека все еще остается вне поля зрения современной науки тогда как уже давно известно, что «человек как завершенная единица состоит из Четырех основных Принципов и их трех аспектов на этой земле», упрощенно называемых Семью Принципами. [3. Е.П. Блаватская. С.425]. И, как уже было сказано, прародители, одавшие человека своим Эго при воплощении в его физическом, животном теле в конце Третьей Коренной Расы «...одушевляют Животного Человека, наделяя его, таким образом, Высшим умом». Как утверждает древнейшая из религий - Религия МУДРОСТИ - «Каждый - столб света. Выбрав своего носителя, он расширялся, окружая Акашической Ауры человека-животного, тогда как Божественный (Манасический) Принцип вселялся внутри этой человеческой формы».[Там же. С. 426] В результате, как показано в учении Е.П. Блаватской, «Аурическое Яйцо, отражающее все мысли, слова и деяния человека, есть:

- а). Хранитель всех кармических записей.
- б). Склад всех добрых и злых сил человека, принимающий и выдающий по его воле - даже при одной только его мысли - каждую потенциальность, которая тотчас же становится действующей силой; ...;
- в). Как оно снабжает человека его Астральной Формой, вокруг которой физическое существо формируется сперва как зародыш, затем как дитя и взрослый человек, причем астрал растет с такою же быстротою, как человеческое существо, - так же оно снабжает его в течение жизни Телом желаний или Кама Рупой».[Там же. С. 426]. Этим четвертым человеческим принципом, который, как отмечает Елена Петровна Блаватская, «...не есть рупа, или форма,... а означает камические элементы в человеке, его животные желания и страсти, такие как

гнев, похоть, зависть, мстительность и т.п., порождение самости и материи.» [Там же. С. 426 (мелкий шрифт)]

Ценой постепенной утраты Духовности в процессе нисхождения в материю до достижения срединной поворотной точки, тогда как в дальнейшем (на восходящем отрезке дуги) Высшее “Я” или “Эго” Человека - Воплощающийся Принцип, Nous или Разум - приобретает постепенно все увеличивающееся, а затем и доминирующее над животным “эго” или низшим “я” положение.

Но, что есть «Высшее «Я», его роль и значение в нашей жизни? Это наличие в каждом человеке бессмертного существа «Божественного Разума», принципа обозначаемого *посвященными* как Высший Манас или Hous (Высший Разум или Эго), «чьим бледным, а зачастую и искаженным отражением является то, что мы называем «Разумом» и интеллектом в человеке - его Кама-Манас - рациональный, но земной (физический) интеллект заключенный в материальной оболочке нашего тела и непрерывно испытывающий его влияние.

Сущее - все формы и разновидности жизни, «феноменальный или видимый мир является конечным результатом длинной цепи космических сил, последовательно приведенных в движение».[4.Е.П. Блаватская. С.34.] были развиты различными скоростями вибраций «из одного однородного состояния субстанции, имеющей духовную природу».[5. Учение Храма. Т.1. С.89] и «могут быть выражены через синтетическое воплощение Семи Принципов бытия, «которые проявляются в четырех состояниях или на четырех планах сознания: на плане духовном, плане Манаса, астральном и физическом.» [6. Учение Храма.Т.2.С. 24-25]

В реальности «существует четыре градации этой субстанции, каждая из которых тоньше, более разрежена и пластична, чем предыдущая, если начинать с субстанции физического плана» [Там же. С.635] «Именно через эти четыре состояния субстанции наше непроявленное духовное Высшее «Я» [Там же. С.25] - совокупность трех высших из семи принципов человека - функционирует в течение каждой эпохи (Манвантары) [Там же. С.701.], обеспечивая себя индивидуальными формами, посредством которых «оно сможет функционировать на всех планах, во всех сферах жизни» и «развить отдельный проводник для каждого из четырех состояний субстанции - акашического, эфирного, астрального и физического», вместе составляющих сложный план манифестации. Лишь в сфере эфирного состояния субстанции обволакивающей наше Духовное «Я» или ЭГО, «великая творческая сила - Жизненный Принцип, проявляется в своем высшем аспекте Великой Троицы, состоящей из Желания, Воли и Разума» [7. Учение Храма.Ч.1.С.90]. При этом, именно Желание является руководящей силой Вселенной, Воля - движущей силой разгоняющей, ускоряющей энергию, содержащуюся в материи, «Разум - Свет - есть порождающая сила и в то же время матрица, в которой Желание и Воля сливаются, придавая внешнее выражение всем тем

формам, которые используются природой для воплощения ... индивидуализированных жизней». [Там же.]

При этом источником, «наставником» интеллектуального элемента является наше «Высшее-«Я», тогда как низшее «я» - *психического*, или земной «мудрости» под влиянием «животных» желаний и страстей, обязательно присущих живому телу. [8.Е.П. Блаватская. С.127-128] Это необычайно долгий процесс восхождения человека, общества ценой великих страданий, потерь и приобретений, приближающий нас к СВЕТУ в «конце туннеля» - БОЖЕСТВЕННОМУ СВЕТУ - вступлению в права своего БОЖЕСТВЕННОГО «наследства».

Дискуссия

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА бесконечного космоса и природы - *ЧЕЛОВЕК* - «произведение космических божеств и духовных сущностей (сущств), и каждое такое божество или духовное существо выражает себя через человека - временное жилище, которое ими построено.» [9. Махатмы легенды и реальность. С. 370].

По своей природе - двойственной (духовно-материальной) природе - человек, прежде проявляет способности своей материальной, *животной* сущности - вместилища и проводника инстинктивной «*животной души*», или свое «низшее «я». Под инстинктивной «*животной душой*» «подразумевается исключительно низший *психический* разум - то, что в человеке развивается в интеллект в результате количественного роста и совершенствования клеток мозга, повышения их чувствительности.» [10. Е.П. Блаватская. С.104-105].

Именно наш мозг координирует затраты энергии, на использование имеющихся духовно-нравственных, интеллектуальных и психофизиологических способностей личности, как врожденных так и приобретенных в процессе жизнедеятельности.

Но что же побуждает наш мозг порой столь опрометчиво распоряжаться энергией нашего тела, развитых способностей - мощью собственного социального потенциалом? Что определяет его выбор, алгоритм этого выбора, как и результат взаимодействия с уникальными условиями самосознания человека? Что есть феномен ЧЕЛОВЕКА?

«Человек в сущности своей является духом ... существо вечное, неизменное и неуничтожимое. Но как существо воплощенное он во внешнем мире обретает смертность, вступая в борьбу с условиями материи, пространства и сознания ... », чередой проявлений своих *камических* элементов, «порождений самости и материи» [11. Тайная Доктрина. Т.3. С. 426, 22; Учение Храма: Ч.2. С. 22] И, если очевидно и неоспоримы достижения человека в его противостоянии с условиями материи и пространства: состоялись три научно-технические революции, а в начале четвертой - информационно-индустриальной человек приступил к планомерному углубленному изучению космического пространства, стремительному освоению и использованию в реальной жизни цифрового инструментария, посте-

пенно повышая качество жизни, ее продолжительность под влиянием своего доминирующего низшего «я», тогда как Высшее «Я» в сознании человека остается в заторможенном, угнетенном состоянии.

Малоперспективным представляется изучение какого-либо феномена без выявления краеугольных основ его возникновения и развития в бесконечности сущего. Ведь как известно «Для всего сущего есть лишь один источник, ... лишь одна жизнь, в которой весь мириад прочих жизней живет, движется и имеет бытие свое; ...» [12. Учение Храма. Ч.2. С.22]. И в этой связи, « ... что есть Жизнь и Движение Вселенной; знать это в физическом порядке, значит знать время прошлое, настоящее и грядущее в существовании последовательности феноменов; знать это в порядке моральном, значит познать, что было, есть и будет в пределах человеческого сознания» [13. Е.П. Блаватская. с.33]. ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, природа и предназначение которого в эволюционном развитии человека, общества в бесконечности бытия не утратили свой сокровенный смысл в условиях пространства и времени общественно-экономических формаций.

В своем фундаментальном труде «Немецкая идеология» К.Маркс утверждал, что «сознание никогда не может быть чем-либо иным как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни ...» [14. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. 1845-1846 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. - Т. 3. - М.: Госуд. изд-во полит. лит-ры, 1955. — С. 20.] В результате в данном определении эти фундаментальные противоположности - СОЗНАНИЕ И МАТЕРИЯ (ДУХ И МАТЕРИ) - *искусственно, противозестественно* сведены воедино, лишены каждый собственного предназначения, места и той роли, которая предопределена им в эволюции вселенной и человека. Скорее автор данного определения с большим успехом «смог бы» перемешать кусочек масла с водой.

Именно «Сознание как таковое - Дух - Высшая Триада Семи Принципов, представленных Первым Солнцем, действует на четырех планах или состояниях» [15. Учение Храма. Ч.2. С.33-34.]

В трудах ПОСВЯЩЕННЫХ в СОКРОВЕННОЕ ЗНАНИЕ утверждается, «вся проявленная жизнь есть результат движения и вибрации, или Великого Дыхания». Так как, « В царстве Настоящего существует лишь одна жизнь, и это - Атман или Дух. Материя, сила и сознание - это Дух в движении и вибрации» [Там же. с.29], который эволюционируя первоначально в своем нисхождении в материю достигает срединной поворотной точки, но инволюционируя в дальнейшем (на восходящем отрезке дуги цикла) Высшее “Я” или “Эго” Человека - Воплощающийся Принцип, Nous или Разум - постепенно приобретает в сознании все увеличивающееся, а затем и доминирующее положение. Причем вследствие уникальных личностных характеристик, их взаимосвязи, взаимодействия и взаимообусловленности: духовно-нравственных, интеллектуальных, психологических и

других, как врожденных, так и приобретенных в процессе жизнедеятельности в самосознании каждого индивидуума «отражение реального процесса жизни» получает свое уникальное толкование, звучание, но так или иначе искаженное и несовершенное отражение. Тем не менее ответственное за принятие последующих решений предопределяющих содержание и направление совершенствования существующих общественно-экономических отношений.

В процессе жизнедеятельности через употребление в пищу различных продуктов человек формирует свое растущее физическое - животное тело. В то же время «Физическое тело - лишь временный проводник, через который внутренние силы жизни могут проявлять себя по воле Эго, (Высшего «Я» человека - В.Г.) одушевляющего его, чтобы обретенный таким образом опыт мог помочь в развитии тела духовного» [Там же. с. 28].

Пребывая каждый на своем плане все тела непрерывно взаимодействуют и меняются, например с возрастом, с изменением внешней среды, общественно-экономических отношений, а главное с развитием интеллектуальных и духовных способностей человека. Вместе с ними меняются и наши желания, наши мысли - камические элементы в человеке, характеризующие его ментальное тело сотканное из энергий мышления двух уровней самосознания: тяготеющего к астральной (бессознательной) или низшей, животной природе (животному разуму низшего «я») и -- к ВЫСШЕМУ БОЖЕСТВЕННОМУ «Я» в человеке устремленному к ВЫСШЕМУ ДУХОВНОМУ РАЗУМУ. Поэтому сознательно мотивированная человеческая деятельность есть, в каждом конкретном случае, результат и продукт преломления желаний, разума, воли человека в призме его *камических* элементов - «порождения самости и материи». Именно принцип желания в сознании человека является источником той энергии, творческой силы, которая создает причину его удовлетворения и является основополагающим элементом алгоритма совершенствования нашего самосознания.

В этой связи кажется невероятным, но Маркс утверждал, что «Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург, (творец, создатель) действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же наоборот, идеальное есть не что иное как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» [16. К. Маркс. с.20-21].

Выгодно контрастирующее положение Гегеля отвергнутое Марксом и предопределило в дальнейшем диаметрально противоположное и мало перспективное развитие ряда положений теории Маркса. Например, Маркс утверждал, что «доказанная необходимость современного порядка есть достаточное условие, необходимая общественно-экономическая основа ... другого порядка, к которому непременно должен быть сделан переход от первого, все равно думают ли об этом или не ду-

мают, осознают ли это или не осознают». Очевидно, К. Маркс, не замечая ни сознания, ни воли человека, предопределяющих «бытие людей ... реальный процесс их жизни», но определяемых Марксом как «доказанная необходимость современного порядка» (причем, при отсутствии этого доказательства), демонстрирует категорическое отрицание, неприятие направляющей творческой деятельности человеческого сознания, воли - источника той энергии, творческой силы, которая определяет, направляет и опосредует этот «переход к общественно-экономическому феномену другого порядка»!?

Полагаю в сознании большинства читающих эти строки, как и в моем собственном, возникают различные сравнительные образы. Например, разве это автомобиль определяет цель поездки и принимает решение, а не водитель сидящий за рулем, разве это состав железнодорожных вагонов генерирует движение по железной дороге имея в сцепке локомотив? УВЫ! Более того, как уже было отмечено ранее, ведь в индивидуальном самосознании находит свое уникальное, неповторимое, но так или иначе искаженное отражение «бытие людей ... реальный процесс их жизни», вследствие уникальной искаженности восприятия этой «доказанной необходимости современного порядка» индивидуальным и конечно же несовершенным самосознанием каждой личности.

Как известно, наш мозг являясь производителем и поставщиком «наиболее тонкого качества космической энергии» - результата органической жизни человека и самого мозга - «питает» разум, поднявшийся до сверхчувственной мудрости, исходящей от «БОЖЕСТВЕННОГО ВЫСШЕГО «Я» человека. Ведь: «Существо, проявляющееся непосредственно для себя самого в виде феноменов сознания и - опосредованно - для окружающих в виде деятельности тела, как раз и составляет Разум (манас). Именно он производит все ментальные феномены, демонстрируя, каков он есть, через то, что он делает» [17. Е.П. Блаватская. с.112-113, 127-128]. Это наличие в каждом человеке бессмертного существа «БОЖЕСТВЕННОГО РАЗУМА», принципа обозначаемого посвященными как Высший Манас или Ноис (Высший Разум или Эго), «чьим бледным, а зачастую и искаженным отражением является то, что мы называем «Разумом» и интеллектом в человеке - его Кама-Манас - рациональный, но земной (физический) интеллект заключенный в материальной оболочке нашего тела и непрерывно испытывающий его влияние. Если Высшее «Я» является источником, «наставником» интеллектуального элемента, то низшее «я» - психического, или земной «мудрости» под влиянием «животных» желаний и страстей, обязательно присущих живому телу. Только мотивы сознательной человеческой деятельности - результат взаимодействия в его сознании желаний, разума, воли, обусловленных его духовно-нравственным потенциалом и только они превращают любое использование собственных

уникальных, развитых и потенциальных способностей личности в благотворную или вредоносную деятельность.

Мы с вызывающей настойчивостью не спешим применять дарованную нам БОЖЕСТВЕННУЮ ИСКРУ - устремленность к знанию (свету), состраданию, милосердию в конце концов филантропии в противостоянии собственной животно-материальной, эгоистичной природе, покорно уступая (за редким исключением) «животному» внутри человека. Конечно же потому, что природа человека сегодня, «как и миллионы лет назад, основанна на эгоизме, предвзятости и упрямом нежелание заменить уже сложившийся порядок вещей в своем сопротивлении истине разрушающей наши представления о жизни, сложившиеся и укоренившиеся в нашем *разуме*, рациональном, но земном - кама-манасе.

В качестве примера обратимся к книге получившей широкое распространение на Западе известного историка, антрополога и экономиста Карла Поланьи - «Великая трансформация». (1944г.).

В своей книге К. Поланьи настаивает, что «под современную индустриальную цивилизацию должен быть подведен новый, нерыночный фундамент», что «речь не идет о ликвидации всех рыночных институтов», но лишь «о замене стихийного рыночного саморегулирования сознательным государственным регулированием рынков (труда, земли и денег)», без которого современное постиндустриальное общество, вполне резонно замечает он, «обречено на самоуничтожение». Очевидно забывая о том, что в условиях рыночного хозяйства непосредственной, доминирующей целью производства становится получение прибыли, хотя и удовлетворение потребностей человека никто не отрицал. Внедрение же нерыночных производственных отношений, даже если «речь не идет о ликвидации всех рыночных институтов», в условиях капиталистического рыночного хозяйства сравнимо с попыткой поставить телегу впереди лошади.

Многие ученые и специалисты того времени стремились вскрыть первопричины острейшего кризиса поразившего развитые страны и отыскать наиболее «безболезненные» и эффективные пути его преодоления.

Поэтому первостепенный вопрос, на который К. Поланьи, пытается дать ответ в «Великой трансформации» - «как сохранить это мнимое рыночное царство свободы современного капиталистического общества» - этот, по его мнению, не сознательный, а побочный продукт его деятельности.

Вот и Поланьи, о какой-то «не сознательной, побочной деятельности» людей, то есть деятельности людей где-то за гранью сознания?! Людей лишенных сознания?! Но таких людей не существует в природе так как даже лишенный ума (сумасшедший) обладает измененной формой сознания. Максимизация прибыли - вот и вся рыночная свобода капиталистического общества, вполне осознанная, основной, а не какой-то там «побочный» вид деятельности людей в условиях рыночного хозяйства.

Деятельности лишенной видения фундаментальной цели личного и общественного воспроизводства - как «света в конце туннеля», выхода за ограниченные рамки стихийного экономического рынка, за которыми - беспрецедентное царство свободы, отмечал К. Маркс, ограниченное лишь способностями личности, общества. Причем, в условиях жесточайшего кризиса охватившего развитые страны - времени и смысла страданий и расплаты народов за отступление Западной цивилизации, по мнению Поланьи, от коренных, естественных принципов, на которых и выстраивалось человеческое общество с момента своего возникновения, с чем конечно нельзя не согласиться.

Именно возвращение к этим принципам, первоосновам общественного воспроизводства лишенным неуправляемых рыночных отношений, считал он, позволит пережить и окончательно избавиться западным странам от разрушительного влияния неуправляемой рыночной экономической системы. Но ведь, как известно, не существует «неуправляемых рыночных отношений», «неуправляемых рыночных экономических систем», а лишь сознательная деятельность людей лишенная знания объективных законов общественного и личного воспроизводства, законов согласующихся с фундаментальной целью бытия.

Казалось бы, (хотелось бы - В.Г.) что следующий шаг в своем исследовании автор «Великой трансформации» посвятит изучению фундаментальных причин зарождения и предназначения человека, общества, целенаправленности их эволюционного развития в процессе непрерывного совершенствования общественно-экономических отношений. Увы - этого не произошло! Ведь в отношении природы самого человека, его врожденных и приобретенных способностей автор «Великой трансформации» утверждал, что «Природные способности (людей - В.Г.) проявляются в обществах всех времен с поразительным постоянством, а предпосылки, необходимые для выживания человеческого общества, всюду оказываются совершенно тождественными». [18. К.Поланьи. с. 58].

Причем, кроме этой поразительной статичности в понимании и толковании проявления человеческих способностей и условий выживания человеческого общества, Поланьи в своих рассуждениях о природе и принципах обмена между людьми, был непримиримым противником позиции А.Смита в его понимании, что человеку изначально принадлежит естественная склонность к обмену, торгу и даже дарению, [19. А. Смит. с.128] Автор «Великой трансформации» связывал ее (склонность человека к обмену) лишь со стремлением к извлечению выгоды, то есть с доминирующим низшим «я», или «низшим эго» человека. Тогда как А. Смит утверждал, что человекообразные животные обладают (наделены) изначально определенными качествами, которые по мнению Смита, являются общими для всех людей, но не были обнаружены ни у одного вида иных животных.

Вполне естественно предположить, что качества эти, очевидно в зависимости от их соотношения, развитости и формируют человека более животноподобным или человекоподобным существом. Так, что же это за качества, какова их природа и предназначение в эволюционном развитии личности, общества? Чем обусловлено их соотношение уникальное у каждого конкретного человека?

А. Смит в своей работе ввел понятие «экономического человека», то есть существа отстраненного от принятых в обществе каких-либо этических ограничений, общественных табу, ведомого по жизни лишь собственными эгоистическими представлениями - собственным «низшим «эго» или исключительно своим «низшим (животным) «я». По этому поводу еще Дж. Хиршлейфер отмечал, что даже социобиология выделяет в организме человека - на генетическом уровне - источник «совершенно ничем не сдерживаемого эгоизма»? и определила ответственный за это ген!? [20. J. Hirschleifer. Vol. 9. No. 4.] Причем уже системы социальной этики выстроенные Хиршлейфером с учетом заявления социобиологии предполагают «как встроенное, так и внешнее» воздействие на исключительно эгоистическое поведение (животного, человека), что позволит, по его мнению, заложить основы социальной этики, которые и станут отправным пунктом последующего развития «культурной эволюции» человека посредством «разветвленной системы сложно структурированных правил и норм регулирующих жизнь человеческого общества».

Вот уже, хотя бы полшага в направлении истинной природы, происхождения и предназначения человека во вселенной. Вед этот, так называемый «ген эгоизма», в организме человека существует не, «сам по себе», а под контролем, в первую очередь, самосознания человека.

Разве современные общественно-экономические отношения лишены «разветвленной системы сложно структурированных правил и норм регулирующих» нашу жизнь, систему общественно-экономического воспроизводства личности, общества? Ответ очень прост - конечно нет!

«Ни встроенное, ни внешнее воздействие на человека, на его, так называемый, ген «исключительного эгоизма» не смогут обеспечить устойчивое воздействие на эволюционное развитие социальной этики, разве что только на кооперативное взаимодействие в самых примитивных сообществах и именно потому, что «человек не представляет собой «беспримесного эгоиста» лишеного БОЖЕСТВЕННОГО ДАРА - СОЗНАНИЯ, качеств, показанных в трудах А. Смита и К. Поланьи, совокупность и соотношение которых в нашем сознании - естественный контролер и регулятор восприятия и применения любых (даже «разветвленной системы сложно структурированных») правил и норм поведения.

Как известно чудес не бывает и взгляд устремленный назад никогда не сможет увидеть, что там впереди. Мог ли автор «Великой трансформации»

разглядеть внутренний механизм институциональной эволюции общественного воспроизводства глядя назад, в прошлое: на «Новый курс Ф. Рузвельта и коллективизацию И. Сталина использовавших в полной мере силу, власть и принуждение»? Очевидно - нет! Более того, «в его системе координат вопрос — о внутренних механизмах институциональной эволюции — не может быть даже поставлен». [21.]

Можно сколько угодно перетряхивать и перелицовывать достижения многих и многих ученых и специалистов гуманитарного направления современности, но так и не прикоснуться к сокровенным основам внутреннего механизма - САМОСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА - институциональной эволюции общественного и личного воспроизводства - его там еще нет, дорога в будущее еще не открыта. [22.]

Между тем возникновение и распространение социально ответственного инвестирования, экологического, социального и корпоративное управление, (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) - предвестник будущего общества - зеркальный ответ общественного самосознания на социальные, экономические, организационные, институциональные и другие перспективы эволюции современной институциональной системы имеющей в качестве своей корневой основы - САМОСОЗНАНИЕ личности, коллективное самосознание.

Другие, не менее актуальные ростки будущего: анонсированная всеобъемлющая стратегия - «Общество 5.0» разработанная правительством Японии при активном участии японской ассоциации крупного бизнеса «Кэйданрен», нацелена, в первую очередь, на создание в обществе условий, в котором комфортно каждому, где каждый может и хочет принимать активное участие в жизни социума. Стратегия «Индустрии 4.0», хоть и направлена на производство и извлечение прибыли, но также в контексте повышения качества жизни людей, создания более комфортных условий жизни, или - стратегия «Общество - 2,0» нацеленная на максимальное внедрение достижений НТП в жизнедеятельности человека. В то же время, как это часто случается, именно извлечение прибыли, а не реализация научно обоснованной «рациональной модели потребления и производства» - сути расширенного воспроизводства человеческого потенциала - остается доминирующей в данной институциональной системе общественных производственных отношений. Да и создание в обществе условий комфортных каждому еще не гарантирует его активного участия в жизни социума и на благо социума, так как не секрет, что уверенно используемый в данном случае метод проб и ошибок не гарантирует единственно верного и приемлемого применения на благо общества и самой личности ее латентных характеристик и способностей. Но прежде - эволюционно-целевого совершенствования САМОСОЗНАНИЯ личности, общества - корневой

основы институциональной эволюции общественного производства. Ведь «не вливают молодое вино в старые меха»!

В заключение хочется напомнить, что человек во внешнем (физическом) мире, «вступая в борьбу с условиями материи и пространства», использует этот уникальный внутренний механизм - собственное САМОСОЗНАНИЕ - с его духовно-нравственным устремлением и веером желаний, разумом, волевым началом в человеке и божественной любовью. Тогда как алгоритм их взаимозависимости и взаимовлияния - этот невидимый механизм зарождения будущей трансформации институциональной системы отношений общественного воспроизводства так и остается тайной за «семью печатями». Таковым для нас он и останется, если мы и впредь будем отворачиваться от проблемы человеческого самосознания, а наше сердце и разум окончательно станут вертепом разбойников, в котором «вместо стремления и вдохновения ... угнездился златой телец, и низший человек пал перед ним ниц, почитая его, и наполнил его жертвенной кровью брата своего».[6]

В своем стремлении осознать эволюционно-историческую значимость и роль человека в воспроизводственном процессе - ГЛАВНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ОБЩЕСТВА - мы должны обладать аргументированным обоснованием его происхождения и предназначения и конечно же знанием его эволюционной целеустремленности к той великой цели - объективной причине и катализатору процесса личного и общественного воспроизводства. Лишь новый горизонт знаний, гуманитарных знаний расширит и поднимет наше самосознание к пониманию необходимой сейчас институциональной эволюции согласующейся с пока еще не до конца осознанной фундаментальной целью общественного и личного воспроизводства, в новое ГУМАНИТАРНОЕ «пространство», где нужда или экономическая целесообразность теряет свою исключительную доминирующую роль и значение. [23. В.Н. Григорьев. С. 200-205.]

References

1. Teachings of the Temple. Part 2. Moscow: U91. Eksmo. 2012. 704 p.
2. E.P. Blavatskaia. The Secret Doctrine, V. 2. Anthropogenesis. St. Petersburg. "Kristall", 1998.968p.
3. E.P. Blavatskaia. The Secret Doctrine, V. 3, Synthesis of Science, Religion and Philosophy. 1993. 511 p.
4. E.P. Blavatskaia. The Secret Doctrine. V. 1. St. Petersburg.; "Kristall". 1998. 864 p.
5. Teachings of the Temple. Part 1. Moscow: Eksmo. 2011. 816 p.
6. Teachings of the Temple. Part 2. Moscow: U91. Eksmo. 2012. 704 p.
7. Teachings of the Temple. Part 1. Moscow: Eksmo. 2011. 816 p.
8. E.P. Blavatskaia. Black Magic in Science. "Amrita-Ural". Magnitogorsk. 1996. 325 p.

9. Mahatma legends and reality. "Sphera" 2001. 565 p.
10. E.P. Blavatskaia. Black Magic in Science. "Amrita-Ural". Magnitogorsk. 1996. 325 p.
11. E.P. Blavatskaia. The Secret Doctrine, V. 3, Synthesis of Science, Religion and Philosophy. 1993. 511 p.; Teachings of the Temple. Part 2. Moscow: U91. Eksmo. 2012. 704 p.
12. Teachings of the Temple. Part 2. Moscow: U91. Eksmo. 2012. 704 p.
13. E.P. Blavatskaia. The Secret Doctrine. V. 1. St. Petersburg. Kristall, 1998. 864 p.
14. Marx K., Engels F. German Ideology. 1845-1846 H Marx K., Engels F. Compositions: 50 volumes. - V. 3. - Moscow: State publishing house of political literature, 1955.
15. Teachings of the Temple. Part 2. Moscow: U91. Eksmo. 2012. 704 p.
16. Marx K. The Capital. V. 1, book 1. Politizdat. 1978. 907 p.
17. E.P. Blavatskaia. Black Magic in Science. "Amrita-Ural". Magnitogorsk. 1996. 325 p.
18. K. Polanyi. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. St. Petersburg. Aleteia. 2002.
19. A. Smith. The Nature and Causes of the Wealth of Nations. Moscow: Nauka. 1993.
20. J. Hirshleifer. Privacy: Its origin, function, and future //Journal of Legal Studies. 1980.
21. R.I. Kapelyushnikov. Deconstruction of Polanyi (notes on the margins of "The Great Transformation"). Sociological Journal. No.3. 2005.
22. S.Yu. Solodovnikov. Classes and class struggle in post-industrial society: methodological foundations of political and economic research / S.Yu. Solodovnikov. Minsk: BNTU. 2014. 378 p.
23. V.N. Grigoriev. Innovation of self-consciousness - the condition of improvement of public production relations of postindustrial capitalist society. "Financial Economics". No. 12. Part 3.2022.

Список литературы

1. Учение Храма. Ч.2. М.: У91. Эксмо. 2012. 704 с.
2. Е.П.Блаватская. ТАЙНАЯ ДОКТРИНА, том.2. Антропогенез. СПб. «Кристалл», 1998. 968 с.
3. Е.П. Блаватская. ТАЙНАЯ ДОКТРИНА, том.3, синтез науки, религии и философии. 1993. 511 с.
4. Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина. Т.1. СПб.; «Кристалл». 1998. 864 с.
5. Учение храма. Ч.1. М.: Эксмо. 2011. 816 с.
6. Учение Храма. Ч.2. М.: У91. Эксмо. 2012. 704 с.
7. Учение храма. Ч.1. М.: Эксмо. 2011. 816 с.
8. Е.П. Блаватская. Черная магия в науке. Амрита-Урал. Магнитогорск. 1996. 325 с.
9. Махатмы легенды и реальность. "Сфера" 2001. 565 с.
10. Е.П. Блаватская. Черная магия в науке. «Амрита-Урал». Магнитогорск.1996. 325 с.
11. Е.П. Блаватская. ТАЙНАЯ ДОКТРИНА, том.3, синтез науки, религии и философии. 1993.

- 511 с.; Учение Храма. Ч.2. М.: У91. Эксмо. 2012. 704с.
12. Учение Храма. Ч.2. М.: У91. Эксмо. 2012. 704 с.
13. Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Т.1. СПб. Кристалл, 1998. 864 с.
14. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. 1845–1846 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. – Т. 3. – М.: Госуд. изд- во полит. лит-ры, 1955.
15. Учение Храма. Ч.2. М.: У91. Эксмо. 2012. 704 с.
16. Маркс К. «Капитал». т.1, кн.1. Политиздат. 1978. 907с.
17. Е.П. Блаватская. Черная магия в науке. «Амрита-Урал». Магнитогорск.1996. 325 с.
18. К. Поланьи. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб. Алетейя. 2002.
19. А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука. 1993.
20. J. Hirshleifer. Privacy: Its origin, function, and future //Journal of Legal Studies. 1980.
21. Р.И. Капелюшников. Деконструкция Поланьи (заметки на полях «Великой трансформации»). Социологический журнал. № 3. 2005.
22. С.Ю. Солодвников. Классы и классовая борьба в постиндустриальном обществе: методологические основы политико-экономического исследования / С.Ю. Солодвников. Минск.: БНТУ. 2014. 378 с.
23. В.Н. Григорьев. Инновация самосознания - условие совершенствования общественных производственных отношений постиндустриального капиталистического общества. «Финансовая экономика». №12. Ч.3. 2022.